

Дата публикации: 6 января 2020

DOI: 10.5281/zenodo.3597715

Философские науки

НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Попова Виктория Владимировна¹, Наровчатский Владимир Николаевич²

¹Магистр Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: popovaviktoriya.vrn@gmail.ru

²Магистр Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: narovchatskiu@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается одна из самых обсуждаемых и важных проблем современного общества, которая легла в основу многих экономических, социальных, политических и культурных исследований философов и экономистов всего мира, начиная со второй половины XX века.

Несмотря на разнообразие подходов ученых к этой проблеме, оценок и прогнозов информационного общества, они оказались выстроенными в основном по одной схеме: современные средства связи и информационные технологии создали совершенно новую ситуацию в обществе. С одной стороны, имеются широкие возможности для прогресса, а с другой - возникает еще большее количество противоречий и обострение проблем: политических, культурных, экономических, нравственных, социальных.

В работе уделяется внимание новой парадигме, которая заключается в том, чтобы объединить развитие общества на благо прогресса в условиях информационной войны.

Наряду с формированием нового образа общества, у человека формируются новые аксиологические ориентиры, трансформируются представления об образе жизни и вырабатывается соответствующее понимание собственного места в мире.

Ключевые слова: информатизация, информационная война, нравственность, социум, империализм, мораль, аксиологические ориентиры, манипуляция массами людей.

I. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность статьи определяется необходимостью изучения нравственных проблем информационного общества в условиях большого ежедневного объема потребляемой информации, которая имеет определенное воздействие, как на психику человека, так и на сознание в целом.

Современное общество в настоящее время характеризуется ускоренным темпом развития интеллектуальных систем и технологий, что способствует переходу общества на новый уровень под названием «информационное общество».

Сфера высоких технологий и интеллектуальных систем с каждым годом набирает обороты в развитии, которое охватывает все сферы жизни современного человека, такие как транспорт, медицина, образование, экономика, сфера услуг и т.д. Это оказывает огромное воздействие на нравственность, психологию и социальную культуру.

Информационная революция все же имеет ряд негативных последствий, например, компьютерная преступность, манипуляция сознанием людей, вторжение в личное пространство и ряд других проблем, которые будут рассмотрены в данной работе.

Действительно, стремительное развитие информационных технологий вызывает необходимость организации новых форм человеческих отношений, а также определенной трансформации сознания. Жизненный мир человека превращается в виртуальную реальность, которая ни коим образом не зависит от национальных, этнических составляющих.

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье были использованы различные методы исследования, в частности, анализ трудов философов и сопоставление их оценок с реальным положением в обществе, теоретический научный метод, системный подход.

Данные методы научного исследования позволили изучить воздействие информационных и компьютерных технологий на социальную жизнь.

Проявлениями информационного общества не без оснований принято считать утверждение информационной картины мира, изменение жизнедеятельности и социального мироустройства на основе активного и полного использования знания во всех общественно-значимых видах человеческой деятельности, осознание единства законов функционирования информации в природе и обществе, практическое их применение, создание индустрии производства и переработки информации.

Отличительной чертой современного общества является то, что информация становится не только главным условием его существования, но и показателем уровня развития культуры социума, в котором человек выступает в качестве носителя, хранителя и распространителя информации. Наряду с формированием нового образа общества, у человека формируются новые аксиологические ориентиры, трансформируются представления об образе жизни и вырабатывается соответствующее понимание собственного места в мире.

В данном контексте важно проанализировать, каким образом ценностные установки личности координируются и коррелируются с происходящими в обществе информационными процессами. Нам необходимо исследовать социокультурные трансформации информационного общества, как коммуникативного пространства; выявить особенности формирования личности в условиях информатизации социокультурного пространства и влияния информационных технологий на трансформацию духовного мира личности.

Кроме того, в статье были применены материалистический и макросоциологический подходы, которые дали основание полагать, что воздействие информатизации имеет достаточно широкий спектр распространения в обществе с начала XX века. Сегодня информационные технологии входят во все сферы общества, создаются новые интеллектуальные продукты, информация превращается в основной глобальный ресурс человечества.

Реализующиеся в обществе процессы информатизации проявляются в отношении формирования личностных качеств субъекта социальных отношений достаточно противоречиво. С одной стороны, в условиях свободного доступа к информации, включенной в социокультурные коммуникации и информационные банки на базе новейших информационных технологий, личность получает неограниченные возможности для самореализации и раскрытия творческих способностей. С другой стороны, дистанцированность информатизации от ее потребителей увеличивает агрессивное влияние информационных технологий на формирование поведенческих стереотипов, ценностных ориентиров, стиль жизни в целом, вследствие чего усиливается отчуждение человека от общества. В этой связи особую актуальность представляет исследование нового типа личности информационного общества, выявление особенностей координации нравственных ценностей личности с процессами информатизации.

III. ОБСУЖДЕНИЕ

В данной статье были использованы и тщательно проанализированы работы экономистов, философов, и социологов, которые затронули тематику нравственных проблем информационного общества. Вопросы нравственности и морали активно обсуждают как отечественные, так и зарубежные ученые. С течением времени увеличиваются объемы, способы получения и доступность информации. Это говорит о том, что актуальность сохранения нравственности в информационном обществе увеличивается с геометрической прогрессией.

Американский философ Элвин Тоффлер один из первых заявил о мотивах и причинах становления новых социальных групп. Причиной тому является использование абсолютно любой информации, которая подвержена морально-нравственному загрязнению. Тоффлер считает, что уровень образования представителей информационно-технической сферы на порядок выше обыкновенных граждан, т.е. рабочего класса. Российский экономист и социолог Владислав Леонидович Иноземцев в своих работах подтвердил слова Тоффлера. В.Л. Иноземцев утверждал, что границы владеющей информацией группы никогда не достигнут уровня общества в целом.

Так, в частности, канадский философ Маршалл Маклюэн, исследовал нравственные проблемы информационного общества. Целью информационных войн он называл необходимость в ослаблении моральных сил социальных групп. Маклюэн дал четкое понятие тотальной войны: «Истинно тотальная война - это война с помощью информации. Ее незаметно ведут электронные средства коммуникации - это постоянная и жестокая война, в ней принимают участие буквально все».

В своей работе выдающиеся американские философы Дэниел Белл, Элвин Тоффлер и другие выдвинули теорию постиндустриального или информационного общества, где главную роль будет играть искусственный интеллект. В свою очередь в конце 60 гг. XX века Джон Гилберт указывал на ключевой аспект ускоренного развития робототехники с помощью которого можно будет управлять не только информацией в обществе, но и сознанием людей. Гилберт раскрыл вопрос влияния на сознание и групповое принятие решений в результате воздействия нравственно загрязненной информации.

Таким образом, использованные в анализе данного вопроса мнения философов, экономистов и социологов позволили раскрыть самые тревожные аспекты, связанные с проблематикой информатизации общества.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

За сравнительно небольшой период времени существенно изменился образ жизни людей. В настоящее время происходит непрерывная и повсеместная информатизация. Здесь необходимо обратить внимание на влияние информационных потоков на все сферы деятельности людей, которые не во всех случаях имеют положительный характер. Так, в первую очередь, проблемой является негативное воздействие на мораль. Рассмотрение общепринятых представлений о хорошем и плохом показывает особую актуальность борьбы с отрицательным воздействием на данную опору культуры и личности. На данный момент проблема влияния глобальной сети Интернет и средств массовой информации на мораль является малоизученной с точки зрения, как этики, так и нравственности.

В процессе перехода к информационному обществу непременно меняются нравственные представления. Далеко не всегда такому становлению свойственно порождение нравственных идеалов. Отказ от нравственных норм поведения и полное отрицание моральных принципов свойственно аморализму и имморализму. Проявление данной проблемы является самой настоящей бомбой замедленного действия, что превращает некоторую информацию в чрезвычайно эффективное оружие.

Становление нравственного императива невозможно без постоянного контакта с информационным полем. Формированию сознательного действия человека способствует информация, которую необходимо уметь фильтровать, выделяя достоверные источники. Ни для кого не секрет, что во все времена существовала морально и нравственно дезориентирующая информация, которая направлена на разрушение устоявшихся моральных норм, уничтожение жизнеспособности общества в целом и прочее. Данный факт порождает множество вопросов и подталкивает на рассуждения о том, кому же это может быть выгодно, какие преследуются задачи, цели и многое другое.

Любая информация способствует формированию новых социальных групп с иной системой мотивов и побуждений. Многие из них находятся на разном уровне образованности и развития. Существует понятие цифровой пропасти, которое гласит о том, что общество делится на две части – тех, кто имеет возможность пользоваться информационными технологиями и тех, для кого они недоступны. В настоящее время данное разделение продолжает расти с большой скоростью.

Примерно за десять лет до начала Второй мировой войны зародилось понятие “информационный агрессор”, которое активно используется в наши дни. Под информационной агрессией подразумевается целая технология ведения информационной войны. Физическая агрессия постепенно с развитием цифровых технологий переходит в информационную сферу.

Для навязывания ошибочного мнения часто используется пропаганда. Подобные методы предполагают ослабление нравственных и моральных сил общества. Информационная война протекает достаточно непрерывно и незаметно в сети Интернет, телевидении и прочих электронных средствах массовой коммуникации.

Эффективное информационное воздействие имеет причиной в первую очередь то, что информационная среда характеризуется диалогичностью, изменением сознания, а также очень глубоких пластов психики человека. В этом диалоге огромную роль играет структура мировосприятия индивида, а также его смысловые доминанты отношения к окружающему миру. Невзирая на то, что сеть Интернет является некой вершиной информационной конструкции, это только самый совершенный в данный момент способ доставки информации. Его можно считать средством информационного воздействия, но не способом. В качестве способов выступают информационные технологии PR, политехнологии и многие другие, аналогичные концепции, которые применяются в информационных войнах. Реальные цели информационных войн, как известно, не разглашаются и засекречиваются.

Существуют так называемые PR-кампании, которые подразумевают совокупность определенных действий, прямо направленных на общественное мнение и, непосредственно оказывая воздействие на него. Данные кампании имеют разделение по масштабам, задачам, аудиториям. Независимо от разделения у всех ярко выделяется направленность к информационному влиянию не только на социум в целом, но и в частности на отдельные группы.

Для реализации поставленной цели в PR-кампаниях используются всевозможные средства коммуникации, включающие в себя не только Интернет, но и средства массовой информации. PR-кампании являются поистине опасным способом ведения информационной войны. Ведь их негативное информационное воздействие зачастую направлено на политических, духовных и общественных лидеров, которые в свою очередь зомбируют социум. Нравственные принципы и моральное восприятие под действием окружающей информационной среды изменяются в зависимости от того, как глубоко человек вовлечен в поток информации. Для защиты от информационного воздействия необходимо прибегать к всевозможным защитным механизмам.

На морально-нравственные установки влияет любая информация, которую тем или иным образом получает человек. Информационный поток может напрямую касаться морали и ценностей, либо же завуалировано в косвенной форме описаний мира. Сильное воздействие информация оказывает на человека, у которого еще нет устоявшейся системы взглядов, ценностей или моральных принципов. В случаях, когда используются жесткие информационные технологии обычно происходит полное манипулирование сознанием человека. Мышление людей попадает под контроль вплоть до полного изменения смысла жизни и целей.

За последние сто лет нравственные проблемы общества кардинально изменились. Если раньше проблемой являлся поиск необходимой информации ввиду недостатка источников, то сейчас многообразие средств коммуникации позволяет получать сведения любым удобным способом. Изобилие информации порождает новую проблему, которая заключается в невозможности отгородиться от ненужной, а также заведомо неверной или же искаженной. Данный вопрос был охарактеризован как информационно загрязнение.

В тот момент, когда человек получает какую-либо новую информацию, он должен ее немедленно обработать. В результате анализа информация может восприниматься за полезную и достоверную, а в противном случае отвергается. Этот этап считается минимальным уровнем обработки, когда определяется, как следует поступить с полученными данными. Далеко не каждый человек обладает возможностью быстро оценить и проанализировать информацию в связи с чем часто принимается навязанное мнение. Человек с четкой мировоззренческой позицией более осознанно оценивает контент. Он может быстро фильтровать информацию, если та не соответствует его устоявшимся ценностям, морали и нравственным идеалам.

Большинство людей не задумываются о необходимости отбора информации из всего массива данных. Другие не имеют четких критериев анализа и фильтрации, вследствие чего неправильно сортируют информационный поток. Потребление такими людьми морально индифферентной информации является очень опасным по причине помутнения сознания. Последствия загрязнения сознания общества проявляются далеко не сразу, что мешает определению конкретной причины. Из этого следует то, что причина и её следствие разнесены во времени.

Фильтрация и обработка информации невозможна в современном информационном обществе без четких ценностных, нравственных и моральных установок. Опасность заключается в том, что человек часто принимает информацию, не фильтруя и никаким образом ее не обрабатывая. Все это обычно приводит к неправильным мировоззренческим взглядам и позициям. К тому же потребление полного массива информации приводит к внутреннему хаосу и неразберихе. Такой человек может нанести вред не только ближнему, но и целым группам людей, доказывая неверные установки о мире, политике, социальных процессах и многом другом. Другими словами, в современном информационном обществе каждый человек рискует попасться на уловку манипуляторов и попросту превратиться в марионетку.

Нравственные проблемы в информационном обществе на данный момент являются одними из самых актуальных и основных. Можно утверждать, что с течением времени важность данного вопроса не будет угасать. Огромное количество информации сейчас люди получают именно из социальных сетей в интернете. Контент таких источников чаще всего загрязнен и индифферентен. Восприятие ложной информации разрушительно для психики, морали и нравственности в целом.

Именно моральные установки личности помогают сортировать и отбрасывать информацию подобного рода. Мораль считается основополагающим фактором в формировании личности. Она помогает встроиться полученной информации в существующие представления о мире. Информационное общество, внедряясь в сознание, способно разрушить мораль, которая имеет системообразующий фактор.

Основатели разрушающих нравственность и мораль проектов отлично понимают, как управлять общественными массами и скрытно воздействуют на социум необходимыми рычагами.

Общая картина мира автоматически перерисовывается, если личность утрачивает морально-нравственные стереотипы. Изменения для пораженного загрязненной информацией человека происходят во всех сферах, меняются задачи, цель и даже сам смысл.

В советские времена экономисты и философы давали описание понятия информационной войны: «диверсионная деятельность империализма в сфере общественного сознания». Данное понятие хорошо раскрывает суть воздействия информационных технологий на нравственность.

В наши дни в жизни каждого человека решающую роль играет легкодоступная информация. Полученные знания преобразуются в интеллектуальный капитал. Люди, работающие в сфере интеллектуальной деятельности, формируют социальные группы, в которых определяются нормы и основные ценности общества. Особую ценность в современном обществе имеет научное знание. Сферу материального производства преобразует социальное общество, основанное на знании. Под влиянием новых знаний информационное общество будет изменяться. К сожалению, не велики перспективы к росту культуры, о чем нам говорят прогнозы ученых.

Человек во всех сферах приложил свою руку и изменения коснулись не только окружающего нас мира и внешней среды. Значительные перемены видны и внутри общества в образе жизни людей, нравственных проблемах, полном погружении в информационный поток. Одним из секретов информационного воздействия считается то, что оно должно учитывать направленность культуры, ценностные ориентации и традиции субъекта воздействия. Грамотная маскировка загрязненной информации у людей не вызывает вопросов о расхождении с моралью и ценностями собственной культуры. При этом у них создается ложное впечатление, что информации можно доверять. В случае, если погрузиться в анализ и обработку полученных данных по морально-нравственному критерию, возможно открыть замаскированный, возможно, шокирующий смысл. Стоит подчеркнуть, что подобный анализ поддается только личностям, которые сформировали четкую структуру нравственных ценностей, определенный багаж знаний в исследуемой области и хорошо подкованы в ситуации современного морально-нравственного плюрализма.

Проблема манипулирования информацией и информационных войн является крайне острой. Причиной тому последствия, которые сопоставимы с классическими вооруженными войнами. Вышестоящие управляющие ложной информацией лишь прикрываются гуманизмом.

Возможен ли выход из сложившейся ситуации в информационном обществе? Проведя тщательный анализ данного вопроса, можно заявить о том, что многие из нравственных проблем информационного общества имеют решение. Необходимо выявить основополагающие взаимодействия информации и морали. Также важно установить взаимосвязь онтологии, идеологии и практики становления морально-нравственных приоритетов. В этом случае наука способна наладить духовную ситуацию в обществе, проведя корректировки его дальнейшего развития.

Достижение цели возможно, если задействовать научное изучение вопроса по всем известным направлениям. Нельзя обойтись без истории, философии, экономики, политологии, социологии, психологии и многих других важных наук. Всестороннее развитие социума позволит снизить риск опасного воздействия информационно загрязненного потока данных. Абсолютно каждую единицу информации стоит оценивать с точки зрения смысла и пользы для общественности. В современном обществе важно помнить, что даже нравственно нейтральная на первый взгляд информация может иметь скрытый замысел.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над анализом текущей ситуации в современном обществе можно сделать вывод о том, что дальнейшее культурное и нравственное развитие общества находится в довольно неустойчивом положении. Информационная война может иметь достаточно разрушительную силу для политики и общества в целом.

Начиная с XX века, философы и экономисты стали анализировать сложившуюся ситуацию и сделали вывод о том, что в ходе развития общества, соответственно и информационных технологий, повышается объем потребляемой информации социумом, как следствие повышается негативное воздействие на сознание и подсознание людей. В результате это может повлечь не только нарушение моральных и нравственных установок личности, но и возникает доступность управления массами и сознанием большого количества людей.

С непрерывным развитием современных коммуникационных технологий, поток информации, который обрушивается на нынешнее общество, только на первый взгляд может показаться хаотическим. На самом деле в основном это направляемые с определенной целью информационные потоки. Большинство из них преследуют определенный результат и успешно засекречиваются.

Революционное воздействие информационных технологий открывает широкие возможности для влияния на массовое сознание. Расстояние потеряло актуальность и теперь возможно вести войну дистанционно информационными методами. По этой причине просто необходимо трезво оценивать любые информационные потоки с точки зрения их воздействия на мораль человека и социум. Разрушение общепринятых нравственных ценностей крайне опасно не только для конкретной личности, но и жизнеспособности общества, его культуры в целом.

Сложность и взаимосвязь всех процессов информатизации общества требует тщательного контроля над качеством информации и организации управления ее процессами.

Информатизация общества порождает целый комплекс проблем, от решения которых зависит путь развития современного общества.

Таким образом, развитие современных компьютерных и информационных технологий должны быть направлены на повышение эффективности потенциала в обществе, на реализацию механизмов развития общества в целом, а также удовлетворять информационные потребности современного человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Амлинский, Л. З. Научные библиотеки информационного общества. Организация и технология / Л.З. Амлинский. - М.: Профессия, 2014. - 200 с.
- Борисенко, В. В. Наука и рыночные отношения в информационном обществе. Социально-философский анализ / В.В. Борисенко. - М.: Наука, 2014. - 246 с.
- Вершинин, М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе / М.С. Вершинин. - М.: СПб: Михайлов В.А., 2015. - 253 с.
- Bauman Z. The Individualized Society. - Cambridge, Polity Press, 2001, p.191.
- Giddens A. Leben in einer posttraditionalen Gesellschaft. // Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernisierung: Eine Kontroverse. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1996.
- Воронина Т. П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. - М., 1995.
- Гольдгамер, Г.И. Информационное обеспечение исследований и разработок / Г.И. Гольдгамер. - М.: Советское радио, 2013. - 352 с.
- Грабельников, А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного общества / А.А. Грабельников. - М.: РУДН, 2013. - 330 с.
- Ершов Б.А. Русская Православная Церковь и светская власть в Воронежской губернии в XIX - начале XX века. ГОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т". Воронеж, 2010. 167 с.
- Ershov B.A., Fursov V.N. The Russian Church in the State Mechanism of Russia. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2018. № 1. С. 32-37.
- Ershov B.A., Perevozchikova L.S. Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 202-207.
- Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The Concept of Spirituality in Social Philosophy. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Т. 139. С. 688-694.
- Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 213-220.
- Корнеев, И. Н. Особенности становления и развития телекоммуникационной индустрии как основы российской модели информационного общества / И.Н. Корнеев. - М.: Наука, 2015. - 376 с.
- Костина, А. В. Конструктивный социальный потенциал массовой культуры. Специфика проявления в информационном обществе / А.В. Костина, А.Р. Кожаринова. - М.: Ленанд, 2015. - 256 с.
- Маклюэн М. Война и мир в глобальной деревне. 1968. - 15 с.
- Mouzelis N.P. Post-Marxist alternatives: the construction of social orders. - L.: Macmillan press, 1990.- С. 79-85.
- Ореховская Н.А. Массовое сознание как объект информационно-коммуникативных PR-технологий (монография) М.: Изд-во «Этносоциум», 2010.С.350-355.
- Теория общества: фундаментальные проблемы. - М.: изд-во "Канон-Пресс", 1999.
- Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. Стародубова, Ю.В. Уленко. - М.:2017.
- Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. - СПб.: Наука, 2000.

MORAL PROBLEMS OF THE INFORMATION SOCIETY

Popova, Victoria Vladimirovna¹, Narovchatsky, Vladimir Nikolaevich²

¹Magister Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84,
Voronezh, Russia, E-mail: popovaviktoriya.vrn@gmail.ru

²Magister Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84,
Voronezh, Russia, E-mail: narovchatskiu@mail.ru

Abstract

The article discusses one of the most discussed and important problems of modern society, which formed the basis of many economic, social, political and cultural studies of philosophers and economists around the world, starting in the second half of the twentieth century.

Despite the variety of approaches of scientists to this problem, estimates and forecasts of the information society, they turned out to be built mainly according to one scheme: modern means of communication and information technologies have created a completely new situation in society. On the one hand, there are ample opportunities for progress, and on the other, an even greater number of contradictions and aggravation of problems arise: political, cultural, economic, moral, social.

The work focuses on the new paradigm, which is to combine the development of society for the benefit of progress in the context of the information war.

Along with the formation of a new image of society, a person forms new axiological landmarks, transforms ideas about the way of life and develops an appropriate understanding of one's own place in the world.

Keywords: informatization, information war, morality, society, imperialism, morality, axiological guidelines, manipulation of the masses of people.

REFERENCE LIST

Amlinsky L.Z. (2014) Scientific Libraries of the Information Society. *Organization and technology*. №1. Pp. 200-206. (in Russ.)

Bauman Z. (2001) *The Individualized Society*. Cambridge. №3. Pp. 191-192. (in Eng.)

Beck U. (1999) *Theory of society: fundamental problems*. Publishing House "Canon Press". №1. Pp. 20-64. (in Russ.)

Borisenko V.V. (2014) Science and market relations in the information society. *Science*. № 10. Pp. 246-247. (in Russ.)

Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh*. 167 p. (in Russ)

Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. 2018. № 1. Pp. 32-37. (in Engl)

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. (2019) Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 202-207. (in Engl)

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. (2019) The Concept of Spirituality in Social Philosophy. *Smart Innovation, Systems and Technologies. T. 139*. Pp. 688-694. (in Engl)

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. (2019) The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 213-220. (in Engl).

Gendina N.I, Kolkova N.I (2017) The formation of the information culture of the individual: theoretical justification and modeling of the content of the discipline. *Moskow. №2*. Pp. 36-40. (in Russ.)

Giddens A. (1996) Leben in einer posttraditionalen Gesellschaft. *Suhrkamp. №2*. Pp. 31-36. (in Russ.)

Goldgamer G.I. (2013) Information support of research and development. *Soviet Radio. № 1*. Pp. 352-353. (in Russ.)

Grabelnikov A.A. (2013) Mass information in Russia: from the first newspaper to the information society. *RUDN. №4*. Pp. 330-331. (in Russ.)

Habermas J. (2000) Moral consciousness and communicative action. *Science. №5*. Pp. 30-32. (in Russ)

Korneev I. N. (2015) Features of the formation and development of the telecommunications industry as the basis of the Russian model of the information society. *Science. №2*. Pp. 376-380. (in Russ.)

Kostina A. V. (2015) Constructive social potential of mass culture. Specificity of manifestation in the information society. *Lenand. №2*. Pp. 256-257. (in Russ.)

McLuhan M. (1968) War and peace in a global village. *Science. № 2*. Pp. 30-35. (in Russ.)

Mouzelis N.P. (1990) Post-Marxist alternatives: the construction of social orders. *Macmillan press. №9*. Pp. 79-80. (in Eng.)

Orekhovskaya N.A. (2010) Mass consciousness as an object of information and communication PR technologies (monograph). *Ethnosocium Publishing House*. Pp. 350-352. (in Russ.)

Vershinin M.S. (2015) Political Communication in the Information Society. *St. Petersburg*. Pp. 253-256. (in Russ.)

Voronina T. P. (1995) Information society: essence, features, problems. *Moskow. №1*. Pp. 12-30. (in Russ.)